

Eingangs-Assessment Auswertungsbogen

Name, Vorname _____

Frage-Nr. / Bereich	Punktwerte je Frage eintragen	Summe	Wertebereich - Bewertung: Ankreuzen
Berufsbezogene Dimension			
4 Arbeitsbezogene körperliche Aktivität	Frage dient der Information, ohne Smiley-Bewertung		leichte <input type="checkbox"/> mäßige <input type="checkbox"/> schwere <input type="checkbox"/> körperliche Anstrengung
5-8 Berufliche Belastungen	Frage: 5 6 7 8 Punkte: __ + __ + __ + __ →	__ P. →	4-10 11-15 16-20 Punkte
9 Derzeitige Arbeitsfähigkeit	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ P. →	8-10 6-7 0-5 Punkte
10 Subjektive Prognose der Erwerbsfähigkeit	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ P. →	1-2 3-4 5 Punkte
11 Präsentismus	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ P. →	1-2 3 4 Punkte
Psychische Dimension			
12 Psychische Befindlichkeit	Frage: 12a 12b 12c 12d Punkte: __ + __ + __ + __ →	__ P. →	0-3 4-6 7-12 Punkte
13 Umgang mit Stress	Frage: 13a 13b 13c 13d Punkte: __ + __ + __ + __ Frage: 13e 13f 13g Punkte: __ + __ + __ →	__ P. →	0-14 15-38 39-49 Punkte
14 Entspannungsfähigkeit	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ P. →	0-1 2 3 Punkte
15 Bewältigungsverhalten	Frage: 15a 15b 15c Punkte: __ + __ + __	__ P. →	12-15 6-11 3-5 Punkte
Dimension Ernährung			
16-17 Body-Mass-Index	z.B. www.bzfe.de/bmi-rechner 16 ____ cm 17 ____ kg →	BMI: __ kg/m ²	18,5- <25 25 - <30 ≥30 kg/m ² 17,5 - <18,5 <17,5
18-19 Obstkonsum	18 ____ Mal pro Woche 19 ____ Portionen/Tag →	→	≥2 1 <1 Port./Tag
20-21 Gemüse/Salat	20 ____ Mal pro Woche 21 ____ Portionen/Tag →	→	≥3 2 <2 Port./Tag
22-23 Fleisch	22 ____ Mal pro Woche 23 ____ Portionen/Tag →	→	0-2 3 4 Punkte
24-25 Süßigkeiten	24 ____ Mal pro Woche 25 ____ Portionen/Tag →	→	≤1 2 >2 Port./Tag
26 Wasser / ungezuckerte Getränke	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ l/d →	≥1,5 1-1,5 <1 Liter/Tag
27 Künstlich gezuckerte Getränke	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ l/d →	<0,1 0,1-0,2 >0,2 Liter/Tag

28 Frucht-/Gemüsesaft	<i>Direkt rechts eintragen</i>	___ l/d →	<0,2 😊	0,2-0,3 😐	>0,3 😞	Liter/Tag
29 Kaffee	<i>Direkt rechts eintragen</i>	___ Tassen →	0-1 😊	2-4 😐	>4 😞	Tassen
Dimension Suchtmittelkonsum						
30-32 Riskanter Alkoholkonsum	Frage: 30 31 32 Punkte: ___ + ___ + ___ →	___ P. →	0-2 😊	3 😐	4-12 😞	Frauen Männer
33 Rauchverhalten	Auch Rauchfrequenz beachten! <i>Direkt rechts eintragen</i>	___ P. →	0-1 😊	2 😐	3 😞	Punkte
Dimension Funktionsfähigkeit, Bewegung und sportliche Aktivität						
38 Beeinträchtigung durch Schmerzen	<i>Direkt rechts eintragen</i>	___ P. →	0-1 😊	2 😐	3-4 😞	Punkte
39 Funktionsfähigkeit im Alltag	Frage: 39a 39b 39c 39d 39e Punkte: ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + Frage: 39f 39g 39h 39i 39j Punkte: ___ + ___ + ___ + ___ + ___ →	___ P. →	0-4 😊	5-14 😐	15-20 😞	Punkte
40-43 Zu Fuß gehen / Radfahren	Fuß: ___ Tage (40) * ___ min (41) + Rad: ___ Tage (42) * ___ min (43) →	___ min/ Woche →	>150 😊	75-150 😐	<75 😞	min/Woche
45 Sport/Fitness	<i>Direkt rechts eintragen</i>	___ min/ Woche →	>150 😊	75-150 😐	<75 😞	min/Woche
46 Kräftigung Muskulatur	<i>Direkt rechts eintragen</i>	___ Tage/ Woche →	≥2x 😊	1x 😐	<1x 😞	pro Woche

Hinweise zur Auswertung:

1. Punktwerte und weitere Angaben vom Papier- oder PC-Assessment für jede Frage übertragen.
Wenn nur eine Frage pro Bereich (graue Felder), direkt in Spalte „Summe“ eintragen.
2. Pro Bereich Summe durch Addition berechnen und Wert in Spalte „Summe“ eintragen.
3. Vergleich dieses Summenwertes mit den vorgegebenen Wertebereichen in der rechten Spalte
→ Ergebnis (Smiley) ankreuzen.
4. Alternativ können Sie für eine automatisierte Auswertung auch die Excel-Eingabemaske verwenden.